

CONCEPTUL DE PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ

Sanda ȚONCU
Universitatea de Stat din Moldova

Este de reținut că, după cum arată practica aplicării legislației, diferențierea formei procesuale este un lucru necesar. Chiar și oponenții acesteia recunosc că, în cadrul unui proces penal unic, pot exista proceduri care se deosebesc între ele după gradul complexității formelor procesuale. În acest sens, M. Strogovici, de exemplu, a fost criticat de mai mulți autori că, cu toate că pledează pentru o unitate a procesului, admite în același timp existența unor deosebiri de procedură pe anumite cauze.

Esența problemei aici nu constă în faptul că cei ce optează pentru unitatea formei procesuale se contrazic. Este evident că aceștia consideră că pot fi instituite unele deosebiri în forma procesuală, fără ca aceasta să-i altereze unitatea, adică, cu alte cuvinte, fără a considera că forma procesuală a fost diferențiată.

Cuvinte-cheie: *procedura simplificată; proces penal; forma procedurală; diferențe procedurale.*

THE CONCEPT OF SIMPLIFIED PROCEDURE

As the practice of law enforcement shows, the differentiation of procedural form is a necessary thing. Even its opponents admit that in a single criminal trial there may be procedures that differ according to the degree of complexity of the procedural forms. In this respect, M. Strogovici, for example, has been criticized by several authors that although he pleads for unity in the process, he admits at the same time the existence of procedural differences on certain causes.

The essence of the problem here is not that those opting for the unity of the procedural form contradict each other. It is obvious that they consider that some differences can be established in the procedural form without altering their unity, ie in other words without considering that the procedural form has been differentiated.

Keywords: *simplified procedure; criminal trial; procedural form; procedural differences.*

În cadrul unui proces penal unic, pot exista proceduri care diferențiază între ele după gradul de complexitate a formelor procesuale. În acest sens, M. Strogovici a fost criticat că admite existența unor deosebiri de procedură pe anumite cauze [1].

Într-adevăr, conducându-ne de această regulă, am putea stabili o mulțime de forme procesuale. Astfel, deosebirile de procedură pe diferite categorii de cauze pot să se manifeste în ce privește competența și componența instanței (de exemplu, cauzele în privința infracțiunilor săvârșite de Președintele Republicii Moldova sunt soluționate de Curtea Supremă de Justiție, unele cauze la decizia președintelui instanței pot fi judecate de trei judecători), prin cercul de garanții acordate unor persoane (de exemplu, persoana care nu posedă limba în care are loc procesul este asigurată cu interpret) și un șir de alte criterii.

Vom aborda în continuare diferențierea formei procesuale ca fiind acea diferențiere ce are un caracter esențial și care duce la formularea unei proceduri noi în cadrul procesului penal.

În această ordine de idei, Iu. Iakimovici a afirmat: „Despre diferențiere poate fi vorba numai atunci când în sistemul procesului penal sunt proceduri, care esențial se deosebesc între ele după complexitatea formei procesuale. Dacă această deosebire este esențială, se poate de judecat în baza deosebiriilor care în mod calitativ deosebesc o procedură de cea obișnuită” [2].

Astfel, dacă este vorba despre procedurile simplificate, atunci ele trebuie să se deosebească de cele

obișnuite nu prin anumite simplificări unice și separate, care nu influențează calitativ procedura, dar ele trebuie să fie esențial simplificate.

Instituția procedurilor sumare și a celor simplificate în materie penală *latto sensu*, în ultimii 20 de ani, a cunoscut o tendință progresivă, statele europene încercând pe cât posibil să reducă din povara dosarelor instanțelor de judecată și organelor judiciare, care sunt investite cu atribuții de examinare a unor cauze penale speciale.

Necesitatea unor asemenea mecanisme legale de examinare eficientă a delictelor penale a survenit în mod imperios, momentul respectiv fiind motivat de nivelul de criminalitate, de altfel progresiv la începutul anilor '90 ai secolului trecut, drept impact servind destrămarea lagărului sovietic și flexibilitatea maselor de populație către vestul Europei, care depășea așteptările analitice ale autorităților care curmau sau examinau aceste încălcări de lege [3, p. 61-63].

În etapa actuală, ar fi iluzoriu de imaginat activitatea organelor judiciare în sens larg, în procesul de urmărire și judecare, fără utilizarea unor instituții noi de drept care ar diminua semnificativ acea paradigmă a muncii pe care, în mod normal, ar fi trebuit să o depună [4].

Anume aceste momente au fost percepute de către instituțiile reprezentative ale UE, încă la sfârșitul anilor '80, când au emis Recomandarea (87)18 cu privire la simplificarea justiției penale, urmărind cu precădere scopurile nominalizate *supra*.

Este de menționat că, autorul Doby Buttle [5, p. 39], încă în anul 1964 propunea o definiție a procedurii de urmărire penală și judecare simplificată a diferitelor categorii de infracțiuni. Autorul subînțelege prin procedură simplificată – procedurile rezultate din pledoaria de vinovăție a persoanei acuzate, proceduri ce au la baza sentinței probe recunoscute necondiționat, dar, în același timp, conștient de către persoana care este acuzată. Susținem această poziție, indiferent că autorul se referea la aspecte din sistemul de drept *common law*, sistem care preponderent este contradictoriu sistemului nostru de drept continental.

Capacitatea de a percepe definiția și importanța acestei instituții juridice derivă din însăși voința legiuitorului la nivel european, care în preambulul recomandării enumeră în aceeași ordine atât procedura simplificată, cât și simplificarea procedurilor legale ordinare, ca metode și instrumente de accelerare și simplificare a sistemului de justiție penală. Or, dacă pornim de la geneza aplicativă dreptului, nu putem declara că putem simplifica un proces/proceduri judiciare, dacă acestea nu au avut o existență anterioară [6, p. 95].

Judecarea cauzei penale prin prisma procedurilor simplificate poate fi atestată sub două aspecte: 1) atunci când învinuitul la faza de urmărire penală recunoaște vinovăția sa în comiterea infracțiunii și participă activ în conlucrare cu organele de drept pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și solicită acceptarea cererii de recunoaștere a culpei sale de către organul de urmărire penală, precum și 2) posibilitatea de aplicare a procedurii simplificate, dar care deja are loc în fața instanței judecătorești este pledoaria de vinovăție, sau, cum mai este numită, recunoașterea învinuirii și probelor care demonstrează univoc vinovăția inculpatului.

Această instituție relativ nouă introdusă în legislația procesual-penală a Republicii Moldova, judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, expresie a justiției negociate din sistemul de drept anglo-saxon, s-a dovedit a fi o soluție și un remediu efectiv în demersul de accelerare a soluționării cauzelor penale aflate în instanțele de judecată naționale.

Totuși, concepută inițial ca o instituție cu caracter mixt (specific care se menține și la moment de altfel), în cuprinsul căreia se regăsesc atât dispoziții de drept material (art. 364¹ alin.(8) Cod de procedură penală, ce vizează limitele de pedeapsă), cât și norme de drept procedural (articolul în ansamblu), reglementarea procedurii simplificate a judecății, examinată în evoluția normelor, determină concluzia că legiuitorul a consolidat poziția acestei proceduri speciale în construcția juridică a procesului penal, transformând-o într-o modalitate eficientă de respectare a principiilor

legalității, prezumției de nevinovăție, aflării adevărului și caracterului echitabil al procesului penal.

Din perspectiva unei astfel de manifestări procesuale a celui acuzat, instituția judecății, în cazul recunoașterii învinuirii, se constituie într-un veritabil element de justiție negociată, similar unor proceduri specifice statelor europene, care sunt fondatoare și dețin un loc de frunte în domeniul respectiv [7].

Cu precădere că unele instituții juridice din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, care au o consecutivitate procesuală derogatorie prin faptul că sunt excluse unele etape procesuale de la regula generală raportată la urmărirea penală și judecată, și bineînțeles că au și un aspect simplificat în materie de procedură, totuși acestea se atribuie la categoria de proceduri speciale, și nu la cele simplificate [8].

Procedura specială fiind definită ca totalitatea normelor de drept procesual penal, prin care se derogă de la procedura de drept comun prin care se instituie, pentru anumite cauze penale, parțial, o altă desfășurare a procesului penal.

Astfel, o procedură specială este acea procedură care stabilește o ordine procesuală calitativ nouă de soluționare a unui litigiu penal.

O procedură specială are următoarele trăsături: procedura specială are ca sarcină finală și principală soluționarea unui litigiu, pentru ca o procedură să fie considerată specială, este necesar ca aceasta să stabilească o cale calitativ nouă de soluționare a litigiului în comparație cu procedura de bază. Aceasta poate merge fie pe calea simplificării sau mării complexității procedurii de bază.

Prin urmare, acele categorii speciale de cauze penale cuprinse în Titlul III al Părții speciale a Codului de procedură penală nu pot fi atribuite celor simplificate și, prin urmare, nu pot fi confundate, fiindcă se deosebesc prin structură și conținut.

Totodată, la capitolul consecvențional al locului instituției recunoașterii învinuirii în cadrul procedurilor simplificate, manifestă importanța și aspectul ce vizează calitatea procesuală a persoanei. Or, această procedură abreviată se aplică doar unei singure categorii de justițiabili, care în știința dreptului procesual-penal poartă denumirea de „inculpați”.

Deci, autorul infracțiunii, beneficiar al procedurii de recunoaștere a învinuirii în instanța de judecată, reprezintă subiectul central fără de care nu se poate finaliza procedura, așa încât maniera în care el percepe să-și manifeste poziția procesuală în raport cu acuzația formulată capătă semnificație aparte în contextul recunoașterii învinuirii [9].

Ascultarea inculpatului în legătură cu acest aspect constituie o condiție de predictibilitate, însă reflectă, în același timp, un mod de asumare cu caracter definitiv și irevocabil al vinovăției, în forma în care acuzația a conceput-o și asupra căreia inculpatul nu va

mai putea reveni pe parcursul judecății, sens în care practica judiciară s-a dovedit unitară și consolidată.

Din această perspectivă, va fi însă interesant de concluzionat cu privire la modalitatea în care instanța de judecată soluționează cauza penală în cazul recunoașterii învinuirii, respectiv a eliminării, sau nu, a obligației de pronunțare exclusiv a unei sentințe de condamnare.

Realizarea scopului procesual-penal nu poate fi concepută, fără cunoașterea deplină a adevărului cu privire la existența ori inexistența faptei, a circumstanțelor comiterii ei, vinovăția sau nevinovăția persoanei inculpate și a circumstanțelor de ordin procesual ale acesteia.

Important de reținut că se impune să relevăm rolul instanței de judecată în aplicarea corectă a normelor procesuale privind procedura simplificată în cazul recunoașterii învinuirii, în condițiile în care cererea inculpatului de a beneficia de dispozițiile de favoare, urmare a recunoașterii integrale a faptelor reținute în sarcina sa, trebuie să fie cenzurată de către instanță, în urma unei proceduri contradictorii, având punctele de vedere ale procurorului și ale celorlalte părți implicate în procedura respectivă.

Interpretarea corespunzătoare a dispozițiilor legii în materie va determina concluzia că instanța este cea care se pronunță asupra unei asemenea solicitări, având posibilitatea de a o admite sau de a o respinge, ceea ce va genera, după caz, derularea în continuare a unei proceduri simplificate ori, dimpotrivă, a judecării cauzei penale după regulile de drept comun, în condiții generale.

Prin urmare, în încheierea acestui studiu, menționăm ca examinarea din perspectiva doctrinară și judiciară a instituției judecății în cazul recunoașterii învinuirii presupune, mai întâi, descrierea coordonatelor de ordin procesual în care o asemenea conduită a inculpatului se poate exterioriza în vederea producerii efectelor de atenuare a răspunderii penale.

Astfel, procedura în care inculpatul solicită ca judecata să aibă loc numai în baza probelor administrate

în cursul urmăririi penale și recunoaște, în totalitate, faptele reținute în sarcina sa este specifică numai judecății în primă instanță, cu excepția invocată *supra* când competența instanței justifică examinarea în calitate de instanță de fond, legiuitorul editând norme clare, în raport cu momentul procesual în care inculpatul poate solicita aplicarea judecății în procedură simplificată.

Referințe:

1. ГУЛЯЕВ, А. *Единый порядок предполагает дифференциацию. Социалистическая законность*. Издательство Известия. 1975, № 3, с.64.
2. Дифференциация уголовного судопроизводства по новому УПК России. В: *Правовые проблемы укрепления Российской государственности*. Ч.10: *Проблемы уголовного процесса в свете нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации*. Сб.статей. Под ред. Ю.К. ЯКИМОВИЧА. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002, с. 23-27.
3. GUȚULEAC, V. *Drept contravențional. Contravenționalitatea și necesitatea studierii ei*. Chișinău, 2009.
4. Avizul Ministerului Justiției de expunere de motive la Legea privind unele măsuri pentru accelerarea proceselor 2010, www.just.ro
5. BUTTLE, Doby. The simple investigation crimes, p.141, citat de DEFOIX, Fr. În: *Procedure penale comparative*. Paris, 2001.
6. NEGRU, B., NEGRU, A. *Teoria generală a statului și dreptului*. Chișinău, 2006.
7. NEMEȘ, M.A. Justiția negociată în contextul dreptului penal din perspectiva drepturilor omului. În: *Dreptul*, 2010, nr. 1.
8. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Отв. ред. П.А. ЛУПИНСКАЯ. В: *Юристы*, 2005, с.958.
9. SAHAROV, N., GOREA, C. Considerații referitoare la controversata implementare a procedurii instituite în art.320/1. În: *Dreptul*, 2012, nr. 8, p.172.

Prezentat la 12.03.2018